

Shared with:

alainhien last edited 10/15/2022 12:29:35 PM
laeticiaoe (never edited)
lhuybreg (never edited)
Trenton last edited 1/12/2023 1:19:20 PM
Moctar last edited 4/1/2022 4:01:14 PM
Alemayehu_2021 (never edited)
LionelDesign (never edited)
CheickAhmed last edited 10/27/2022 4:04:37 PM
Lishi (never edited)

Poids_postnatal_dol2

SURVEY IDENTIFICATION INFORMATION QUESTIONNAIRE DESCRIPTION

1.1 IDENTIFICATION

No sub-sections, No rosters, Questions: 9.

1.2 VISITE EFFECTUÉE

No sub-sections, No rosters, Questions: 3.

2.1 ENFANT - MESURES ANTHROPOMÉTRIQUES - JOUR 2

No sub-sections, No rosters, Questions: 5.

2.2 ENFANT - L'ALLAITEMENT

No sub-sections, No rosters, Questions: 8.

2.3 ENFANT - MORBIDITÉ

No sub-sections, No rosters, Questions: 20, Static texts: 1.

CONSEILS

No sub-sections, No rosters, No questions, Static texts: 3.

COMMENTAIRE

No sub-sections, No rosters, Questions: 2.

APPENDIX A — CATEGORIES

LEGEND

*SURVEY IDENTIFICATION INFORMATION
QUESTIONNAIRE DESCRIPTION*

Basic information

Title Poids_postnatal_dol2

1.1 IDENTIFICATION

Captez la date d'aujourd'hui	DATE: CURRENT TIME do12_doi
Initiales de la sage-femme :	SINGLE-SELECT do12_midwife_initials 01 <input type="radio"/> KN 02 <input type="radio"/> CM 03 <input type="radio"/> NT 04 <input type="radio"/> ZE 05 <input type="radio"/> CA-Assanatou 06 <input type="radio"/> CA-Aissata 07 <input type="radio"/> WN 08 <input type="radio"/> KA 09 <input type="radio"/> KD 10 <input type="radio"/> ON 11 <input type="radio"/> NS 12 <input type="radio"/> OM
Identifiant de la femme :	NUMERIC: INTEGER woman_id -----
Mot de passe 1 : V1 do12_password1==passwords_rando[(int)woman_id].pass1 M1 Mot de passe incorrect! Verifiez le mot de passe de l'ID. Si ce n'est pas resolu, arretez le travail et contactez le coordinateur d'etude immediat ement par telephone/whatsapp	NUMERIC: INTEGER do12_password1 -----
Mot de passe 2 : V1 do12_password2==passwords_rando[(int)woman_id].pass2 M1 Mot de passe incorrect! Verifiez le mot de passe de l'ID. Si ce n'est pas resolu, arretez le travail et contactez le coordinateur d'etude immediat ement par telephone/whatsapp	NUMERIC: INTEGER do12_password2 -----
CSPS	SINGLE-SELECT do12_health_center 01 <input type="radio"/> Colma I 02 <input type="radio"/> Colma II 03 <input type="radio"/> Farakan 04 <input type="radio"/> Accart-Ville
Nom et prénom(s) de la femme :	TEXT do12_w_first_last_name
Prénom du nouveau-né : I Mettez "NA" si l'enfant n'a pas encore reçu de prénom	TEXT do12_nn_name

Sexe du nouveau-né :

SINGLE-SELECT

do12_nn_sex

01 M

02 F

1.2 VISITE EFFECTUÉE

visit_done

<p>Est-ce que la visite de DOL2 (« Jour De Vie 2 ») a eu lieu ?</p>	<p>SINGLE-SELECT dol2_visit_done_yn</p> <p>00 <input type="radio"/> Non</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p>
<p>Quelle est la raison pour laquelle la visite n'a pas été effectuée ?</p>	<p>SINGLE-SELECT dol2_reason_visit_not_done</p> <p>01 <input type="radio"/> L'enfant et la mère n'étaient pas à la maison lors de la visite</p> <p>02 <input type="radio"/> L'enfant et la mère étaient à la maison mais la visite n'a pas pu avoir lieu (ils étaient occupés ou autre)</p> <p>03 <input type="radio"/> La sage-femme n'a pas pu aller à la maison à temps</p> <p>88 <input type="radio"/> Autre raison</p>
<p>Quelle autre raison ?</p> <p>E dol2_reason_visit_not_done==88</p>	<p>TEXT dol2_other_reason_visit_not_done</p> <p>.....</p>

2.1 ENFANT - MESURES ANTHROPOMÉTRIQUES - JOUR 2

E do12_visit_done_yn==1

<p>Date des mesures anthropométriques</p>	<p>DATE do12_nn_measures_date</p> <p>.....</p>
<p>Heure des mesures anthropométriques</p>	<p>TEXT do12_nn_measures_time</p> <p>.....</p>
<p>Poids jour 2 (mesure 1)</p> <p>I mesure en kg _ , _ _ _ </p> <p>V1 do12_nn_weight1 < 5</p> <p>M1 Poids non réaliste</p>	<p>NUMERIC: DECIMAL do12_nn_weight1</p> <p>-----</p>
<p>Poids jour 2 (mesure 2)</p> <p>I mesure en kg _ , _ _ _ </p> <p>V1 do12_nn_weight2 < 5</p> <p>M1 Poids non réaliste</p> <p>W2 (do12_nn_weight1-self)<0.5 (do12_nn_weight1-self)>-0.5</p> <p>M2 Attention: la différence entre ce poids 2 et le poids 1 est supérieur à 0, 5 kg (vérifiez pour une erreur de saisie)</p>	<p>NUMERIC: DECIMAL do12_nn_weight2</p> <p>-----</p>
<p>Poids jour 2 (mesure 3)</p> <p>I mesure en kg _ , _ _ _ </p> <p>V1 do12_nn_weight3 < 5</p> <p>M1 Poids non réaliste</p> <p>W2 (do12_nn_weight2-self)<0.5 (do12_nn_weight2-self)>-0.5</p> <p>M2 Attention: la différence entre ce poids 3 et le poids 2 est supérieur à 0, 5 kg (vérifiez pour une erreur de saisie)</p> <p>W3 (do12_nn_weight1-self)<0.5 (do12_nn_weight1-self)>-0.5</p> <p>M3 Attention: la différence entre ce poids 3 et le poids 1 est supérieur à 0, 5 kg (vérifiez pour une erreur de saisie)</p>	<p>NUMERIC: DECIMAL do12_nn_weight3</p> <p>-----</p>

2.2 ENFANT - L'ALLAITEMENT

E do12_visit_done_yn==1

<p>Avez-vous allaité ce nouveau-né <u>hier au cours de la journée ou la nuit passée</u> ?</p>	<p>SINGLE-SELECT do12_nn_e_brefstfed_yn</p> <p>00 <input type="radio"/> Non</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p>
<p>Combien de fois avez-vous allaité ce nouveau-né <u>hier au cours de la journée ou la nuit passée</u> ?</p>	<p>SINGLE-SELECT do12_nn_breastfeed_freq</p> <p>01 <input type="radio"/> 1-3 fois au cours des dernières 24 heures</p> <p>02 <input type="radio"/> 4-7 fois au cours des dernières 24 heures</p> <p>03 <input type="radio"/> 7-9 fois au cours des dernières 24 heures</p> <p>04 <input type="radio"/> Plus que 9 fois au cours des dernières 24 heures</p>
<p>Pourquoi l'enfant n'est pas/plus allaité ?</p>	<p>SINGLE-SELECT do12_nn_breastfeed_end_reason</p> <p>01 <input type="radio"/> Difficulté d'allaiter l'enfant</p> <p>02 <input type="radio"/> La mère dit n'avoir pas assez de lait</p> <p>03 <input type="radio"/> L'enfant a eu une thérapie pour la malnutrition aiguë</p> <p>88 <input type="radio"/> Autre raison</p>
<p>S'il y a d'autres raisons, spécifiez les ici :</p>	<p>TEXT do12_nn_breastfeed_end_oreason</p> <p>.....</p>
<p>Avez-vous donné des liquides à votre nouveau-né <u>hier au cours de la journée ou la nuit passée</u> comme de l'eau (sucrée ou non sucrée), des tisanes, des jus, du café etc. ?</p>	<p>SINGLE-SELECT do12_nn_liquid_feed_yn</p> <p>00 <input type="radio"/> Non</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p>
<p>Ne pas compter les médicaments et ORASEL.</p>	
<p>Combien de fois avez-vous donné ces liquides à votre nouveau-né <u>hier au cours de la journée ou la nuit passée</u> ?</p>	<p>SINGLE-SELECT do12_nn_liquid_feed_freq</p> <p>01 <input type="radio"/> 1 fois au cours des dernières 24 heures</p> <p>02 <input type="radio"/> 2 fois au cours des dernières 24 heures</p> <p>03 <input type="radio"/> 3 fois au cours des dernières 24 heures</p> <p>04 <input type="radio"/> Plus que au cours des dernières 24 heures</p> <p>99 <input type="radio"/> Ne sait pas</p>

E do12_nn_e_brefstfed_yn==1

E do12_nn_e_brefstfed_yn==0

E do12_nn_breastfeed_end_reason==88

E do12_nn_liquid_feed_yn==1

Avez-vous donné la soupe, des purées ou autres aliments solides au nouveau-né hier au cours de la journée ou la nuit passée ?

SINGLE-SELECT

do12_nn_solid_feed_yn

- 00 Non
01 Oui

Combien de fois avez-vous donné ces aliments (semi-)solides à votre nouveau-né hier au cours de la journée ou la nuit passée ?

SINGLE-SELECT

do12_nn_solid_freq

- 01 1 fois au cours des dernières 24 heures
02 2 fois au cours des dernières 24 heures
03 3 fois au cours des dernières 24 heures
04 Plus que 3 fois au cours des dernières 24 heures
99 Ne sait pas

E do12_nn_solid_feed_yn==1

2.3 ENFANT - MORBIDITÉ

E do12_visit_done_yn==1

STATIC TEXT

Ces questions portent sur les dernières 24 heures, donc: hier, y compris la nuit dernière.

<p>Prenez la température corporelle de l'enfant (à l'aisselle)- saisissez la valeur affichée (1 décimal)</p> <p>W1 self >=36 M1 La température saisie est trop faible. Vérifiez votre saisie. W2 self <=42 M2 La température saisie est trop élevée. Vérifiez votre saisie.</p>	<p>NUMERIC: DECIMAL do12_nn_body_temp</p> <p>-----</p>
<p>Est-ce que votre nouveau-né a eu de la fièvre (c orps chaud) depuis sa naissance ?</p>	<p>SINGLE-SELECT do12_nn_fever_yn</p> <p>00 <input type="radio"/> Non 01 <input type="radio"/> Oui</p>
<p>Est-ce que votre nouveau-né a eu la diarrhée (s upérieur ou égal à 3 selles liquides/jour) depuis sa naissance ?</p>	<p>SINGLE-SELECT do12_nn_diarrhea_yn</p> <p>00 <input type="radio"/> Non 01 <input type="radio"/> Oui</p>
<p>Est-ce que votre nouveau-né a eu des vomissements depuis sa naissance ?</p>	<p>SINGLE-SELECT do12_nn_vomit_yn</p> <p>00 <input type="radio"/> Non 01 <input type="radio"/> Oui</p>
<p>Est-ce que votre nouveau-né a eu la toux (sévère) depuis sa naissance ?</p>	<p>SINGLE-SELECT do12_nn_cough_yn</p> <p>00 <input type="radio"/> Non 01 <input type="radio"/> Oui</p>
<p>Est-ce que votre nouveau-né a eu le nez qui coule depuis sa naissance ?</p>	<p>SINGLE-SELECT do12_nn_rhinorrhea</p> <p>00 <input type="radio"/> Non 01 <input type="radio"/> Oui</p>
<p>Est-ce que votre nouveau-né a eu une difficulté à respirer normalement (dyspnée) depuis sa naissance ?</p>	<p>SINGLE-SELECT do12_nn_difficult_breathing</p> <p>00 <input type="radio"/> Non 01 <input type="radio"/> Oui</p>
<p>Est-ce que votre nouveau-né a respiré avec un bruit anormal (sifflement, grogner) - râles sibilantes ou crépitantes depuis sa naissance ?</p>	<p>SINGLE-SELECT do12_nn_grunting_yn</p> <p>00 <input type="radio"/> Non 01 <input type="radio"/> Oui</p>
<p>Est-ce que votre nouveau-né a eu une éruption cutanée depuis sa naissance ?</p>	<p>SINGLE-SELECT do12_nn_skin_lesions_yn</p> <p>00 <input type="radio"/> Non 01 <input type="radio"/> Oui</p>
<p>Est-ce que votre nouveau-né a eu une autre maladie/ un autre problème médicale depuis sa naissance ?</p>	<p>SINGLE-SELECT do12_nn_other_morbidity_yn</p> <p>00 <input type="radio"/> Non 01 <input type="radio"/> Oui</p>

<p>Si 'Autre', spécifiez ici :</p> <p>E do12_nn_other_morbidity_yn==1</p>	<p>TEXT do12_nn_other_morbidity</p> <p>.....</p>
<p>Avez-vous consulté pour ces symptômes ?</p> <p>I Cochez la bonne réponse (plusieurs possibles)</p>	<p>MULTI-SELECT do12_nn_consultation</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Non</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Oui, au CSPA</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Oui, à l'hôpital</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Oui, un tradipraticien</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Oui, un ASBC</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Oui, un/une ami(e)</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Oui, membre de la famille</p> <p>88 <input type="checkbox"/> Oui, autre</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Ne sait pas</p>
<p>Si 'Autre', spécifiez ici :</p> <p>E do12_nn_consultation.Contains(88)</p>	<p>TEXT do12_other_consultation</p> <p>.....</p>
<p>L'enfant a t-il reçu un traitement pour ces symptômes ?</p> <p>I Cochez la bonne réponse (plusieurs possibles)</p>	<p>MULTI-SELECT do12_nn_treatment</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Non</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Oui, prescrit par un agent de santé</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Oui, auto-medication</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Oui, traitement traditionnel</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Oui, traitement pour la malnutrition</p> <p>88 <input type="checkbox"/> Autre</p>
<p>Si 'autre', précisez :</p> <p>E do12_nn_treatment.ContainsAny(88)</p>	<p>TEXT do12_other_treatment</p> <p>.....</p>
<p>Résultats du traitement</p> <p>E do12_nn_treatment.ContainsAny(1,2,3,4)</p>	<p>SINGLE-SELECT do12_nn_treatment_result</p> <p>01 <input type="radio"/> Traitement toujours en cours</p> <p>02 <input type="radio"/> Guéri</p> <p>03 <input type="radio"/> Enfant décédé</p>

Si vous avez amené le nouveau-né au CSPA ou à l'hôpital, quel était le diagnostic donné par les agents de santé ?

I Plusieurs réponses possibles. Vérifiez le carnet de santé.
E do12_nn_consultation.ContainsAny(1,2)

MULTI-SELECT do12_nn_diagnosis

- 01 Le paludisme
- 02 Une broncho-pneumopathie
- 03 Une diarrhée bactériale / virale / parasitaire
- 04 La dengue
- 05 La déshydratation
- 06 La malnutrition
- 99 Ne sait pas
- 88 Autre

Si 'autre', précisez :

E do12_nn_diagnosis.Contains(88)

TEXT do12_other_diagnosis

.....

Le nouveau-né a-t-il été hospitalisé ?

SINGLE-SELECT do12_nn_hospitalisation

- 00 Non
- 01 Oui

Captez la date d'aujourd'hui

DATE: CURRENT TIME do12_nn_date

.....

CONSEILS

E do12_visit_done_yn==1

STATIC TEXT

Expliquez à la maman ce qui va se passer les jours suivants

STATIC TEXT

Expliquez à la maman de seulement donner le lait maternel. Si elle a des questions ou des préoccupations, l'équipe de sage-femmes est là pour l'aider.

Veillez encourager la maman à ne pas donner de l'eau, de l'eau bénite ou de l'eau sucrée à son nouveau-né dans les jours à venir

STATIC TEXT

Expliquez à la maman d'allaiter l'enfant le plus souvent possible (jour et nuit). L'estomac du nouveau-né est très petit, mais il a besoin de beaucoup d'énergie/lait maternel. Il faut donc augmenter la fréquence.

COMMENTAIRE

notes

<p>Voulez-vous ajouter un commentaire par rapport à la visite ?</p> <p>I Ce commentaire sera envoyé aux superviseurs de l'étude.</p>	<p>SINGLE-SELECT do12_visit_notes_yn</p> <p>00 <input type="radio"/> Non</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p>
<p>Entrez le commentaire ici :</p> <p>E do12_visit_notes_yn==1</p>	<p>TEXT do12_visit_notes</p> <p>.....</p>

APPENDIX A — CATEGORIES

[1] [yesno](#)

Categories: 0: Non , 1: Oui

LEGEND

Legend and structure of information in this file

Name of section	Enabling condition for this section	Type of question, scope	Variable name
<p>SECTION 5: OTHER INCOME SOURCES</p> <p>E s4_other_sources_which.Contains(98)</p> <hr/> <p>Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur?</p> <p>I This refers to family relations E s3_time_other > 0 V1 s4_re1_leaders_which.Contains(98) M1 Can not be itself V2 (s3_time_other_breeding_advice <= (50 - s3_time_art_insem_advice)) s3_time_other_breeding_advice == 0 M2 This person is not in the list F optioncode != s5_ignored_option_code</p>		<p>Answer options</p> <p>MULTI-SELECT SCOPE: PREFILLED</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Community animal health workers</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Private</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Government</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Livestock keepers association</p> <p>05 <input type="checkbox"/> NGO</p> <p>And 5 other [13]</p>	s4_re1_leaders_other
<p>Additional information:</p> <p>"I" – Question instruction</p> <p>"E" – Enabling condition</p> <p>"V1" – Validation condition №1</p> <p>"M1" – Message for validation №1</p> <p>"F" – Filter in Categorical questions</p>		<p>Link to full set in appendix</p>	

Breadcrumbs

Type or roster	Roster Title
CHAPTER 3 IDENTIFICATION /	Roster: LEADER RELATION DETAILS
	generated by fixed list:
01	Ward Livestock Officer
02	Village Livestock Officer
99	Other (specify)

List items